

Ген Чжижун

Харківська державна академія дизайну і мистецтв

РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ЖІНОЧОГО ОБРАЗУ В ТРАДИЦІЙНОМУ КИТАЙСЬКОМУ ЖИВОПИСІ: ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ТРАДИЦІЇ

75.03(510):7.04-055.2

Ген Чжижун. Репрезентація жіночого образу в традиційному китайському живописі: етапи формування традиції.

У статті досліджено розвиток жіночого портрету в традиційному китайському живописі як художньої форми репрезентації соціально-культурного статусу жінки: виявлені типологічні та іконографічні ознаки, визначені естетичні характеристики створення зображення в контексті традиційного китайського живопису, простежені особливості вирішення жіночих образів у творах видатних мистців (Гу Кайчжи, Чжан Сюань, Чжоу Фан, Цю Їн та ін.), які фактично формують історію китайського живопису. Підкреслено, що в стародавньому Китаї формуються особливий статус жінки і уявлення про жіночність, котрі ґрунтуються на знанні про підпорядкованість жінки чоловікові та світу родини, складається кодекс її благочестя та уявлення про чарівність, де сила реалізується через слабкість. Здебільшого живописці зображують освічених жінок, що належать до вищого світу, — трактуючи їх образи у відповідності до еталона краси певної доби. Роботи майстрів Середньовіччя, виконані на багатометрових сувоях, відображають роль жінки у китайському суспільстві, формують образотворчий канон: іконографію і стилістику, які закріплюються на довгі століття. Трактують цих образів у подальшому входять у традиційну практику китайських мистців, які використовують каліграфічні техніки роботи пензлем, гостроту, досконалість і плавність ліній та силуетів; прагнення до впорядкованості сприйняття, що зумовила чіткість і ритміку композиції; раціональне використання художніх засобів, перш за все, вільного фону для передавання простору. До цих образів звертаються й сучасні мистці в пошуках нового мистецького вираження своєї культурної ідентичності.

Ключові слова: китайський живопис, жіночі образи, традиційне китайське суспільство, художня традиція, іконографія, типологія, стилістика.

Ген Чжижун. Репрезентація женского образа в традиционной китайской живописи: этапы формирования традиции.

В статье исследовано развитие женского портрета в традиционной китайской живописи как художественной формы репрезентации социально-культурного статуса женщины: обнаружены ее типологические и иконографические признаки, определены эстетические характеристики создания изображения в контексте традиционной китайской живописи, прослежены особенности решения женских образов в произведениях выдающихся художников (Гу Кайчжи, Чжан Сюань, Чжоу Фан, Цю Ин и др.), которые фактически формируют историю китайской живописи. Подчеркнуто, что в древнем Китае формируются особый статус женщины и представления о женственности, основанные на знании о подчиненности женщины мужчине и миру семьи, складывается кодекс ее благочестия и представления об обаянии, где сила реализуется в слабости. В основном художники изображают образованных женщин, принадлежащих к высшему свету, — трактуя их образы в соответствии с эталоном красоты определенной эпохи. Работы художников Средневековья, сделанные на многометровых свитках, отражают роль женщины в китайском обществе, формируют изобразительный канон: иконографию и стилистику, которые закрепляются на долгие века. Трактуются эти образы в дальнейшем входит в традиционную практику китайских художников, использующих каллиграфические техники работы кистью, остроту, совершенство и плавность линий и силуэтов; стремление к упорядоченности восприятия, что обусловило четкость и ритмику композиции; рациональное использование художественных средств, прежде всего, свободного фона для передачи пространства. К этим образам обращаются и современные художники в поисках нового художественного выражения своей культурной идентичности.

Ключевые слова: китайская живопись, женские образы, традиционное китайское общество, художественная традиция, иконография, типология, стилістика.

Geng Zhirong. Female Image Representation in Traditional Chinese Painting: Tradition Formation Stages.

Formulation of the problem. The contemporary art of China, in a globalized world, is trying to find ways to reflect its own artistic tradition, as evidenced also by the genre of female portraiture. The latter reflects not only the rapid changes in the traditional status of a Chinese woman, but also demonstrates that female images have become a means of expressing broad ideas that are considered by modern humankind. The social status and aesthetics of representation of the Chinese woman image were influenced by the regulation of the Chinese society, where the woman obeyed the man, embodied beauty and strength in weakness and magic charm. For centuries, the standards of beauty and certain visual traditions have been developed, which are fixed in Chinese painting. Studying them allows better understanding the Chinese heritage and feeling its “new lease of life” in contemporary art.

Analysis of studies and publications. The issues of women’s social status, iconography and typology of female images in Chinese painting art and schools were considered by both Chinese scholars (Zhang Guanyin, Hei Yangping, Lee Yuan, Lin Mu, Xu Huipin), and scholars from Europe and the United States. Many works were devoted to the position of a woman in traditional Chinese society (M. Kravtsov, V. Maliavin, Yu. Mylnikov, R. van Gulik, Ye. Stryzhakova, A. Okun, Yu. Seliviorstova, S. Tsypilova). Female images and portraits were discussed only in the context of the development of the entire Chinese painting and portrait genre (Anzhi Zhang, R. M. Barnhart, J. Cahill, Wu Hung, Ci Lin, Hao Xiao Hua). There are many works on the tradition and modern recovery of Chinese painting of *guohua* (N. Yakovleva, Van Wei, M. Neglynska). These studies have created the basis for a targeted research of the evolution of the female image in artistic representations, which for the first time reveals the stages of the formation of female portrait as a separate genre back during the “classical” forms of Chinese painting before the beginning of European influence of modern era.

The objective of the work is to analyze the development of female portrait in traditional Chinese painting as an artistic form of representation of the social-and-cultural status of women: the identification of women’s typological and iconographic features, the definition of aesthetic characteristics in the works of outstanding artists who actually form the history of Chinese painting.

Basic material presentation. The embodiment of the flawless image of female beauty, its symbol and synonym was the Four great beauties of antiquity, the images of which are embodied in the genre of female portraiture, where a particular artistic canon was formed during each period of ruling dynasties.

The oldest images of women are dated from the 5th century BC and belong to the period of the Warring States. Subsequently, during the period of the Qin dynasty (221–206 BC) and Han dynasty (206 BC–220), the plot repertoire of painting included images and specific portraits of gorgeous court ladies. The works of recognized painters of early Middle Ages, such as Gu Kaizhi, Zhang Xuan, Zhou Fang, Jan Liben, Wu Daoji, Qiu Yīng, and others, who mostly worked on multimeter scrolls, reflected the role of women in traditional Chinese society, and their actually canonized images have been consolidated in Chinese art for many centuries. For example, classical becomes the image of a delicate young woman in a long loose dress with wide sleeves that seems to be moving above the ground along with the wind.

Throughout the time, the image of a wealthy educated lady was subject to change. Thus, in the period of Tang (618–907), the time of blossoming of Chinese painting, when free customs were

dominant and women had more freedom, the women of a large physique with expression of rest on their faces prevail in pictures. Meanwhile, the artists refute the myth of the palace well-being, showing the hidden under it, real sad existence of imperial concubines, and thereby expressing their deepest sympathy for their fate. All female characters are depicted full-blooded, physically healthy, with developed bodily forms, with the face similar to “full moon”.

During the time of Song (960–1279) and Yuan (1280–1368) dynasties, changes in the interpretation of female images can be traced, where purely portrait images dominate, which shows a more attentive attitude to a model, an attempt to reveal the world of her internal experiences. The appeal to the experience of the past and the decorative nature of its interpretation corresponded to the Ming dynasty's (1368–1644) aesthetic priorities in art. The women's theme is revealed in the form of an illustrative narrative of the usual way of life of concubines, court ladies, which are shown in simple, but sophisticated garments, gentle, graceful, their doings are refined, leisurely, bring intellectual and spiritual pleasure. They read, play musical instruments, dance, play. In general, before the fall of the Ming dynasty, the typology and iconography of female images, which in the following centuries totally reigned in Chinese painting, are finally formed, and they change only with the onset of European influence.

Conclusion. In ancient China, the status of a woman and the code of her piety, subordination to husband and family, the image of female charm, and later the standard of beauty, which values fragility and feebleness, a pale-matte face, luxurious clothes and hairstyle, are formed. The images of female beauty are mythologized and put the idea of sequence in female portraits of the Middle Ages, the paintings depicting educated women of higher society prevail. The stages of the tradition formation are associated with the evolution of the female beauty standard which varies from the image of a benevolent woman (Wei, Jin, Southern and Northern dynasties) to her high position and wealth (Tang), the truthfulness of the reflection of beauty (Song) and painful weakness (Ming and Qing). The works of medieval artists form the artistic canon: the iconography and stylistics consolidated for centuries are part of the practice of Chinese artists and today serve as a model for contemporary artists who are looking for a new expression of their identity.

Prospects for further research: influence of Christian missionary painters of the 17th–18th centuries in China on the development of Chinese female portrait; creativity of modern painters who appeal to national traditions; decorative language of female ceremonial portrait; artistic features of women's portraiture in the traditions of *wenrenhua* (the painting of intellectuals).

Keywords: Chinese painting, female images, traditional Chinese society, artistic tradition, iconography, typology, stylistics.

Постановка проблеми. Сучасне мистецтво Китаю в умовах глобалізованого світу намагається після бурхливого вікового включення у західний художній контекст знову шукати шляхи відображення власної ідентичності і національної художньої традиції. Як було показано в дисертації Ань Ци «Сучасний китайський художник у просторі глобалізованого світу (на прикладі творчості Хе Долина)» [1], ці пошуки вже носять не загальний характер, а ґрунтуються на індивідуальній філософії та естетиці різних мистців, їх суб'єктивному розумінні традиції. Повною мірою це стосується і жіночого портрету, який за останнє століття набув місце одного з провідних жанрів китайського живопису, завдяки чому китайські художники сказали своє слово у світовому мистецтві. Це було пов'язано не тільки зі швидкою зміною статусу китайської жінки та його відображенням у живописі, а й тим, що жіночі образи стали засобом вираження більш широких ідей, які хвилюють сучасне людство: краси, внутрішніх протиріч, крихкості, екзистенціальності, самотності, гендерних ознак

тощо. Для усвідомлення значення та характеру змін, яких зазнав образ жінки в китайському живописі минулого століття, а також культурно-мистецьких витоків, що до них намагаються звертатися сучасні мистці, важливо з'ясувати усталені особливості традиційних жіночих образів, котрі сформувалися під впливом низки культурних чинників. Для цього потрібно окреслити статус жінки в традиційному китайському суспільстві та виявити характерні риси її образу, що склалися у свідомості та відобразилися у традиційному китайському живописі ще до «зустрічі» китайського мистецтва з європейською художньою школою.

На долю і соціальний статус китайської жінки, а також естетичну складову її зовнішньої репрезентації вплинули ті регламентації, які наклало на неї суспільство, що жило за принципами конфуціанства. За Конфуцієм, жінка вважалася джерелом хаосу, непередбачуваності, і вже на ранніх етапах розвитку китайського суспільства її соціальні можливості обмежувалися законами та мораллю [5, с. 306]. Від народження жінка була частиною замкненого інтимного світу родини — спочатку батьківської, а потім родини чоловіка. Коли донька виходила заміж, вона втрачала зв'язок із домом і не могла продовжити рід, із якого походила, підтримувати могили предків [13, с. 159], відіграючи в родині другорядну роль. Символом підкореного становища жінок у китайському суспільстві був звичай бинтування ніг, який розповсюдився ще на початку Х ст. і проіснував до свого офіційного скасування 1949 року.

Усе життя китайської жінки проходило в жіночих, або, по-іншому, «внутрішніх» покоях, майже в суцільній ізоляції від зовнішнього світу. Установлені ще Конфуцієм правила етикету забороняли чоловікам і жінкам від семи до шістдесяти років сидіти і їсти разом. Суспільство засуджувало будь-які публічні прояви уваги чоловіка до дружини, це могло викликати докір у відсутності поваги до батьків. Жінки майже не з'являлися на вулицях, а коли це все ж таки відбувалося, то подорожували у паланкінах із опущеними фіранками [3]. Приводом для такого виходу було відвідування батьківського дому з нагоди свята або ж вистави мандрівних артистів, святкового гуляння.

Дівчатам за традицією давали початкову освіту, хоча моралісти того часу були впевнені в тому, що «відсутність талантів — чеснота жінки». На думку дослідників, через те, що освічені жінки були винятком, читати й писати вміли лише куртизанки. У свою чергу, авторство більшості віршів, у яких описуються жіночі переживання, належать чоловікам [3, с. 132].

Слід зауважити, що у сформованому образі добропорядної жінки велике значення надавалося тим жіночим якостям, котрі сприяли зміцненню родини: відданості чоловікові та його батькам, сумлінності у веденні господарства, заощадливості, доброти та милосердю. Під впливом даоських уявлень про те, що для відновлення та посилення чоловічої сили однієї жінки для чоловіка недостатньо, звичай дозволяв голові родини

брати у свій дім наложниць, які мали поважати привілеї законної дружини [3, с. 234]. Можливість утримувати дружину і багато наложниць значно пом'якшував природний контраст між чуттєвим боком любові та народженням дітей: чуттєва насолода і сімейні обов'язки доволі легко співіснували в традиційному родинному укладі китайців, передусім заможних.

Важливо зазначити, що, за спостереженням дослідників, образ, статус жінки мав певні відмінності залежно від соціальної групи населення. Так, у побуті простого народу, де жінка була більш самостійною, символи чоловічої та жіночої сексуальності були рівноправними, на відміну від кіл міської верхівки, де жінка вже перетворилася на об'єкт жадання чоловіка, де володарювання жінкою розглядалося як символ могутності чоловіка, — у цьому соціальному прошарку головною перевагою жінки вважалася «чарівність», яка полягала в магичній силі жіночої краси, прихованої під оболонкою покірності.

Саме вишукані красуні з вищого світу найчастіше надихали мистців і виступали як взірці для відтворення їх образів за допомогою пензля і фарб, що наочно відображено в давньокитайській літературі й мистецтві. Упродовж століть складаються певні образотворчі традиції: іконографія, типи і стилі зображення жінок та їх еталон краси, який закріплюється в китайській художній традиції, зокрема в живописі. Їх дослідження дозволяють краще зрозуміти китайську історико-культурну і художню спадщину, а також відчуті її «друге життя» у творчості сучасних китайських мистців, які працюють у жанрі жіночого портрету, що і складає актуальність даної теми.

Аналіз досліджень та публікацій. Дане дослідження, по суті, стосується трьох різних, але пов'язаних між собою питань, а саме: соціального статусу жінки в традиційному китайському суспільстві, іконографічних традицій та типології жіночих зображень у китайському мистецтві і, власне, художньої школи традиційного китайського живопису *гохуа* з притаманною йому образотворчою та образною мовою. Усі ці складові проходять довгий етап розвитку, що тою чи іншою мірою розглядалося в окремих працях дослідників, зокрема китайських, серед яких Чжан Гуаньїн [22], Хей Яньпін [21], Лі Юань, Лін Му [24], Сюй Хупін [23] та ін.

Численні праці європейських та американських дослідників, опубліковані європейськими мовами, доповнюють цілісну картину, узагальнюючи її з боку історико-культурних, соціальних, філософських та суто художніх аспектів. Так, питання становища жінки в традиційному китайському суспільстві є доволі ретельно розробленим. Зокрема йому приділяли увагу такі дослідники, як М. Кравцова [5], В. Малявін [7], К. Стрижакова, О. Окунь [11], Ю. Селівьорстова [10], С. Ципілова [13] та ін. Окремо зазначимо дисертаційну працю Юлії Мильнікової «Правове становище жінок в історії середньовічного Китаю: династії Тан — Сун» (2012), де авторка розглядає правове поле і реальну практику «жіночого питання» в тради-

ційному китайському суспільстві, наголошуючи на тому, що жінки реалізовували себе не тільки в межах сімейних відносин, а й брали активну участь у громадському житті, культурі, освіті та релігійній діяльності [8]. Серед зарубіжних досліджень необхідно відзначити фундаментальну роботу відомого нідерландського сінолога Роберта ван Гуліка «Сексуальне життя давнього Китаю», в якій на величезному часовому відтинку (XVII ст. до н. е. — XVII ст. н. е.) розглядаються різні аспекти проблеми статевої стосунків, зокрема питання про соціальний і гендерний статус жінки [3]. Але питання про роль та становище жінки в традиційному китайському суспільстві в запропонованому дослідженні розглянемо оглядово, зупиняючись на тих особливостях, знання про які дозволяє знайти необхідний ракурс для аналізу зразків китайського живопису, що в них зустрічаються жіночі образи.

Хоча окремо відображення жіночих портретів та образів не розглядалися у монографіях і статтях, деякі відомості про них зустрічаються в хрестоматіях з китайського мистецтва, у яких наводяться приклади живопису, в тому числі й на сувоях, де є жіночі образи. Наприклад, у дослідженнях Чжан Енчжі [20], Лін Чі [19], а також у колективній монографії Р. Барнхарта та ін. [18] розглядаються окремі зразки, де автори намагаються надати характеристику образно-стильових якостей тогочасного живопису, зробити іконографічний аналіз портретного вирішення чи композиційної побудови сцени. Наукові праці китайського дослідника Хао Сяо Хуа, зокрема його дисертація «Портрет в живописі Китаю: становлення, етапи розвитку, проблеми жанру в мистецтві XX ст.», підготовлена та захищена у Львові (2015), дає загальне уявлення про розвиток жіночого портрету в контексті становлення жанру [12].

Багато праць, досліджень і дисертацій стосується традицій *гохуа*: її художніх особливостей, естетики та філософії (зокрема дисертація та статті Н. Яковлевої) [16; 17], а також самого образного ладу, який застосовується в сучасних мистецьких пошуках (публікації Ван Вея, М. Неглінської) [2; 9].

Указані дослідження створили загальну базу для проведення більш цілеспрямованого вивчення саме питання еволюції жіночого образу в мистецьких живописних репрезентаціях, що, по суті, вперше розкриває етапи становлення жіночого портрету як окремого жанру ще за часів побутування «класичних» форм китайського традиційного живопису до початку європейських впливів, які вперше приносять із собою місіонері-єзуїти ще у XVII ст.

Метою роботи є аналіз розвитку жіночого портрету в традиційному китайському живописі як художньої форми репрезентації соціально-культурного статусу жінки: виявлення типологічних та іконографічних ознак, визначення суто естетичних характеристик створення зображення в контексті традиційного китайського живопису, простеження особливостей вирішення жіночих

образів у творах видатних мистців, які фактично формують історію китайського живопису у всьому його тематичному та жанровому розмаїтті.

Виклад основного матеріалу дослідження. Як зазначають дослідники, міф про панівне положення чоловіка, його високий статус від народження та образ жінки як створіння обмеженого, нестриманого, схильного до пліток і свар парадоксально співіснували поруч із оспівуванням жінки в літературі та образотворчому мистецтві. Це захоплення жінкою відбувалося переважно на естетичному рівні. Серед верхівки мінського суспільства жінка сприймалася як коштовна, цінна річ, котра має відповідати певним сформованим у суспільстві стандартам [7, с. 248]. Красуня мала бути наділеною тендітною статурою, видовженими тонкими пальцями та м'якими долонями, ніжною шкірою, «вербовою талією», «яшмовими зап'ястями». Жіночі форми, округлості тіла підкреслювати було небажано, тим більше — оголяти груди. Навпаки, одяг мав звисати вільно і тим самим приховувати фігуру. Красивою також вважалася жінка з блідо-матовим обличчям, тонкими бровами над вузькими очима та з маленьким ротом. Дами високого походження виголювали частину волосся на лобі, аби видовжити овал обличчя. Волосся за допомогою шпильок було укладено в складну хвилясту зачіску, широко використовувалися й перуки.

В. Малявін наводить безліч порівнянь, які використовувалися по відношенню до жіночих зачісок; порівнювали їх із благородними квітами, хмарами, драконами, бачили подібність із «драконом, що грає з перлиною» та «драконом, що постає з моря». Вершиною перукарської майстерності вважалося вміння поєднати елементи «хмари» і «дракона» таким чином, щоби про присутність дракона, прихованого хмарами, можна було лише здогадуватися.

Важливо зазначити, що чоловіки красу жінки бачили в її вмінні змінюватися, не повторюватися. Значну роль у створенні прекрасного образу відігравали прикраси, а важливим інструментом створення образу шляхетної жінки була косметика. Щоки вкривали рум'янами та пудрою, губи фарбували помадою кольору «стиглої вишні», зуби покривали золотистою сумішшю, що надавало їм особливого блиску, фарбували нігті. Їх відрощували, ретельно за ними стежили і фарбували в червоний колір. Жінки користувалися також квітковою водою, запашним милом, просочували одяг ароматом дорогих пахощів [7]. Етикет вимагав, щоб обличчя жінки завжди було безпристрасним, а рухи — стриманими й повільними. Саме такими — виваженими, безтурботливими — постають жінки в китайському традиційному живописі *гохуа*.

Утіленням бездоганного образу жіночої краси, її символом та синонімом стали чотири великі красуні давнини — чотири жінки, супутниці імператорів: Сі Ши (період Весни і Осені), Ван Чжаоцзюнь (Династія Західна Хань), Дяочань (Східна Хань), Ян Гуй-фей (Династія Тан) (Іл. 1), які мали зовнішність, що «здатна затьмарити мі-

сяць, збентежити квіти, змусить потонути рибу та впасти гусака, що летить». Такі ідіоми виникли під впливом класичних творів, присвячених цим красуням. Їхні образи увійшли в китайську культуру і мистецтво, знайшли своє втілення в жанрі жіночого портрету, посівши в ньому одне з ключових місць. Окрім цих красунь існував перелік інших прекрасних жінок давнини — як легендарних, так і історичних. Зокрема традиція зберігала пам'ять про шістьдесят красунь, серед яких були Бань-цзюей — наложниця імператора Чен-ді (32–6 рр. до н. е.), Ло-фу — героїня поеми «Тути на межі», відома поетеса Лі Цін-чжао (1084–1147(?)) [6].

Перелік образів, що стали взірцем жіночої краси та бездоганної жіночої поведінки, ними не вичерпується. Майже канонічним зразком вірної люблячої дружини, що хвилював поетів та художників різних епох, був образ поетеси Су Хуей, яку з повагою називали Су Жолань («Подібна до орхідеї»), що жила в III ст. Їм'я цієї жінки увійшло в історію завдяки її творчим здібностям, що допомогли подолати сімейну драму. Чоловік поетеси, чиновник, надовго залишив її, оскільки був вигнаний у далекий округ за службову провину. Попри обіцянку бути вірним дружині, він покохав іншу жінку, що стало відомо Су Хуей. Однак вона знайшла в собі сили і виткала (вишила) на шовковій хустині (в інших варіантах — на парчі) текст паліндрома зі словами любові до чоловіка. Набагато складніший за європейський паліндром, він може читатися як у встановленому порядку ієрогліфів, так і навпаки і навіть по колу [15]. Сформувалася традиція читання цього паліндрома, і кожен із сумлінних читачів знаходив у ньому нові вірші. У свою чергу образ Су Жолань увійшов в літературу і мистецтво як символ вірної дружини. До нього зверталися каліграф і поетеса XIII ст. Гуань Даошен, дружина видатного художника Чжао Менфу, живописець доби Мін Цю Їн, який за мотивами цієї історії створив сувій і альбомний аркуш «Поема про покинуту дружину» (початок XVII ст.), та ін.

Отже, в китайській традиції сформувалося шанобливе ставлення до жінки, яка відповідала певним вимогам чоловічої частини соціуму. Прекрасна жінка мала бути наділеною винятковою зовнішністю («затьмарити місяць, збентежити квіти», тобто привернути до своєї краси уваги більше, ніж на це заслуговують явища природи), слідувати природі в її вмінні змінюватися і дивувати, бути вигадливою, аби запобігти одноманітності у представленні себе оточенню — у створенні зачіски, вбрання тощо. Однак не меншу роль в образі красуні відігравали її розум, прихильність чоловікові, вміння прощати його захоплення іншими жінками, бути відданою у своїй любові попри всі життєві негаразди.

Відповідно, жіночі образи є поширеними в традиційному мистецтві Китаю. У кожную добу, початок яких дослідники пов'язують зі зміною правлячих династій, утверджувався свій жіночий образ, формувалася певний канон, якому наслідували мистці.

Найдавніші зображення жінок датуються V ст. до н. е. та відносяться до періоду Воюючих царств (Чжаньго шидай). Це був час появи живопису на шовку. На одному з двох відомих сувоїв цього надзвичайно віддаленого від нас періоду зображено струнку жінку в багатому вбранні. Сувій отримав назву «Дама з драконом і феніксом» (Іл. 2). Її тонка талія підперезана широким поясом, широкі рукави вбрання майорять від вітру, що підкреслює тендітну статуру, яка, однак, увінчується дещо непропорційно видовженою головою. Довга сукня прикрашена квітковим орнаментом. Жінка стоїть у човні, а над нею летить фенікс, який ніби уносить її на небо. У цьому ранньому зразку китайського живопису простежуються його характерні стилістичні особливості, що властиві й сучасному традиційному китайському живопису: фігури показано площинно, без світлотіні, у профільному ракурсі. Основним виразним засобом виступає лінія, проведена художником впевнено та енергійно, яка то стає товстішою, то стоншується за необхідності. Також використовуються лінійні контури, залиті чорною тушшю. На думку вчених, подібні зображення людей у супроводі міфічних істот були поховальними портретами, тож очевидно, що зображена дама належала до вищого прошарку стародавнього китайського суспільства.

Згодом, у період династій Цінь (221–206 рр. до н. е.) та Хань (206 р. до н. е. — 220 р.), сюжетний репертуар живопису обов'язково включав зображення розкішно вдягнених придворних дам, що відомо з письмових джерел, оскільки пам'яток того часу майже не збереглося. Ці зображення супроводжувалися поетичними рядками. Як зазначили сучасники, портрети були настільки точними, що імператор міг скласти враження про красу цих жінок [12]. Тож, як можемо судити з літературних джерел, образ жінки в традиційному живописі за часів його зародження відображував естетичні смаки верхівки китайського суспільства. Портретна схожість була обов'язковою умовою вдалого зображення.

У роботах визнаних художників давнини та раннього Середньовіччя, таких як Гу Кайчжи, Чжан Сюань, Чжоу Фан, Цю Ін та ін. — цими роботами є живопис на багатометрових сувоях — відображено роль жінки у традиційному китайському суспільстві [14]. Творчість цих майстрів сприяла формуванню образотворчого канону зображення жінки, який швидко закріпився в китайському мистецтві на багато століть. Імена цих перших художників — засновників традиції — напівміфічні, оскільки свідчення про них збереглися переважно з більш пізніх часів, тому дослідникам складно відокремити вигадку від правди. До такої категорії діячів минушини належить ім'я Гу Кайчжи (346–407), з яким дослідники пов'язують початок історії китайського живопису. У його творах жіночі образи відіграють ключову роль. До нашого часу в більш пізніх копіях дійшли сувої «Божество річки Ло», «Картини до [трактату] “Повчання жінкам [засновані на прецедентах] історії”», «[Ілюстрації] до розділу

“гуманні та освічені” [із трактату] “Життєписи жінок”» або «Мудрі та добропорядні жінки» [4]. У кожному з цих творів художник відповідно до сюжету звертається до жіночих образів.

Так, у роботі «Мудрі та добропорядні жінки» — сувої завдовжки п'ять метрів, розділеному на десять секцій, із зображенням окремого сюжету на кожній із них — відображено зразки правильної поведінки, описані у збірці «Життєпис добропорядних жінок» ханьського письменника Лю Сяна (I ст. до н. е.). У книзі міститься більш як сто повчальних історій, тому художники всіх часів обирали деякі з них, оскільки всі сюжети проілюструвати було неможливо. Однак за характером відбору сюжетів простежуються вподобання тієї чи іншої доби. Жіночі фігури у Гу Кайчжи трактовані реалістично, в них відчутний характер зображених, а не символ, не позначка жінки, як це було в мистецтві попереднього часу. Одяг передано в манері, що нагадує світлотіньове моделювання, майже як у європейському мистецтві. Особливо привертає увагу те значення, якого надавав художник зображенню одягу персонажів: довгі сукні з широкими рукавами та шлейфами, різноманітні шарфи, стрічки спадають униз, ніби повторюючи рух гірських потоків чи то сповнені подиху вітру. За допомогою хвилястих ліній, якими утворюється зображення, художник передає ритми, що посилюються напрямком руху, зміною ракурсів, поворотами голови. Кожна окрема сценка має своєрідну композицію, що вписується у трикутник, однак їх об'єднує спільний процес. Завдяки видовженим пропорціям фігури здаються витонченими та легкими.

У сувої «Повчання старшої придворної дами» автор спирається на тему трактату Чжан Хуа (232–300) з морального виховання з тією ж назвою. Як зазначають дослідники, оскільки абстрактні принципи жіночої моралі, викладені в трактаті, було складно візуалізувати, художник зображує окремі фігури і сцени, незважаючи на їх літературний контекст [4, с. 563]. Тут простежується нова манера зображення жінки, де змістовий центр переноситься з літературного на естетичний рівень. У цьому сувої Гу Кайчжи розкриває декілька жіночих образів, які зображено повільно та ритмічно (Іл. 3). Ці образи вирізняються майстерним виконанням, портретністю: пози природні, виразні, риси обличчя ретельно виписані тонкими чорними лініями, губи підфарбовані червоним. Художник ретельно передавав фактуру різних тканин, що відчутно в розмаїтті відтворення складок у жіночому вбранні. Образи жінок створюються повільними лініями, з акцентуванням уваги на головних діючих особах зображення завдяки використанню можливостей, які надає вільне тло та горизонтальне розташування сцен. Помітна каліграфічність манери зображення додає графічну виразність жіночим фігурам, створеним художником. Вони уособлюють жіночу сутність як ніжну, повільну, ефемерну, мінливу, подібну до подиху вітру. Як свідчить історія китайського мистецтва, вони швидко стають класичними, набуваючи значення еталона.

Трактування багатьох жіночих образів надалі входять у традиційний мистецький обіг. Так, класичним стає образ тендітної, майже безтілесної молоді жінки в довгому просторому вбранні з широкими рукавами, що нібито рухається понад землею разом із вітром. В іншому зображенні дама підводить брови перед дзеркалом. Її обличчя показано у віддзеркаленні. Художником застосовано прийом, який згодом отримав широкого розповсюдження в далекосхідному мистецтві, зокрема в японській гравюрі XVIII ст.

Протягом часу образ заможної освіченої дами зазнавав змін. Так, у Танську добу (618–907) — в час розквіту китайського живопису, коли панували вільні звичаї та жінка мала більше свободи, — на картинах переважають зображення жінок крупної статури з виразом спокійної гідності на обличчі, як, наприклад, у настінних розписах гробниці Лі Сяньхуей [14] (Іл. 4).

У добу Тан країна була єдиною і сильною, економіка добре розвиненою, суспільне життя вирувало — спостерігався прогрес у всіх сферах. Тому для творчості художників склалися сприятливі умови. Значно змінився соціальний статус мистця: художник уже не розглядався як «ремісник». Отже, мистецтво живопису за часів Тан набуло розквіту. Однак уявлення про живопис на сувоях цього часу сьогодні складається переважно через знайомство з більш пізніми копіями художніх творів, оскільки оригіналів практично не збереглося. Утім, розгорнуту картину його розвитку, тематично-образного спрямування розкривають настінні розписи, які збереглися в гробницях танських імператорів та наближених до них осіб. Як зазначають дослідники, зокрема Чжан Енчжі, картини-сувої та настінний розпис розвивалися «пліч-о-пліч». Основними залишалися релігійні сюжети та життя імператорського двору, наближених до нього осіб [20, р. 70].

Тож доцільно оглядово простежити особливості жіночих образів, що створювалися в монументальному розписі цього часу. Чимало їх зразків збереглося в мавзолеях великого поховального комплексу Цяньлін, що розташований неподалік від Сіаня, танської столиці. На особливу увагу заслуговують розписи гробниць Лі Сяна (наслідного принца Чжанхуая, 653–684), Лі Чунгрюна (принца Шао, якого після смерті вшановували як наслідного принца Йіде, 682–701) та Лі Сяньхуей (принцеси Юнтай, 684–701). У цих поховальних спорудах залишилося чимало фрагментів розписів, що розповідають про життя цих заможних осіб, у якому значну роль відігравали жінки: дружина, численні наложниці, танцівниці, музикантки, служниці [20, р. 52, 70].

Слід звернути увагу й на те, що краса жінок, зокрема в розписах гробниці Лі Сяньхуей, природна: їх обличчя майже позбавлені штучного макіяжу, завдяки якому корегувалися форма губ, брів, колір обличчя, що було характерним для образу китайської заможної жінки більш пізнього часу. Відсутні прикраси (браслети, сережки, намиста), вбрання вирізняється стриманою елегантною простотою. Окрему увагу привертає взуття

жінок: туфлі з видовженими загнутими носками, які складають різкий контраст «лотосовим ніжкам», символу штучності й декоративності китайського стилю.

Стосовно естетичних стандартів доби Тан китайський дослідник Лін Чі зазначає: «Вони оцінили красу багатого та розкішного життя, милувалися пишними тілами придворних дам, тож втіленням жіночої краси цього часу були жінки з округлими формами тіла, пухкими щічками, вигнутими бровами, видовженим тонким розрізом очей, що перебувають у розслаблених позах із щасливим виразом обличчя» [19, р. 33]. На думку дослідника, такий взірць краси відображував стандарти багатого життя придворних на чолі з імператором.

Дослідники китайського мистецтва, зокрема Чжан Енчжі, Лін Чі, наголошують на подібності сюжетів і стилістиці монументального живопису і картин-сувоїв [20, р. 53; 19, р. 34]. Так, жіночі образи зустрічаються в багатофігурних композиціях видатного художника раннього періоду династії Тан Яня Лібеня ((?) – 673). Наприклад, у фрагментах сувою «Володарі ранніх династій», що зберігся в більш пізній сунській копії, зображено прекрасних дам, які знаходяться поруч з імператором (Іл. 5). На перший погляд, їх образи подібні: таке враження виникає через схожість поз жінок, їх вбрання, взуття, зачісок. Красуні стоять позаду від імператорського трону, зображені меншими за розміром, ніж їх покровитель, що виражає божественне походження імператора, його панівне положення. Однак їх обличчя мають індивідуальні риси, в них відчувуються нюанси настрою. У фрагменті «Імператор Фей династії Чень» одна жінка помітно більша за ту, що знаходиться далі від глядача, — що, скоріш за все, свідчить про більш високий статус у порівнянні з напарницею. Можливо, вона є дружиною, а друга жінка — наложницею імператора, оскільки припущення, що за допомогою різного масштабу художник прагнув створити відчуття простору, маловірогідне, бо в інших фрагментах цього сувою такий прийом не зустрічається. Настрій жінок, супутниць імператора, варіюється від стримано-спокійного до стану веселого задоволення. Їх безтурботні обличчя увінчані акуратними простими зачісками, вишукано прикрашеними червоними стрічками. Цей елемент декору виступає виразним колористичним акцентом як у доволі простому жіночому вбранні, так і в стриманому кольоровому рішенні композиції в цілому. Зображення жінок із сувою Яня Лібеня також свідчать про те, що заможні жінки доби ранньої Тан почувалися доволі впевнено, простота їх вбрання, відсутність прикрас, природність облич, зачісок, взуття (знову ми бачимо навіть завеликі жіночі туфлі з вигнутими носками, що відповідали моді свого часу та не заважали природному існуванню стопи) компенсувалися здоровим зовнішнім виглядом, посмішкою, що грає на обличчі.

Інший образ — вагітної жінки — зустрічаємо в більш пізній копії картини «Бог дає вам дітей» широко відомого живописця доби Тан

У Даоци (690–760). На ній зображено божество Ю Хуан Да-Ді, що відповідає за народження дітей, з немовлям на руках, за яким слідує вагітна жінка і слуга з опахалом. Тож, як бачимо, і в цій картині гідною зображення була жінка з вищого прошарку суспільства. Її показано у вишуканому вбранні, переданому до найдрібніших деталей [12, с. 65].

Як зазначають дослідники, зокрема Чжан Енчжі, у час розквіту династії Тан жінки та діти стають найулюбленишими персонажами сувоїв, в живописі яких побутовий жанр поєднується з портретним [20, р. 67]. Художники створюють багатофігурні композиції, персонажі яких розміщуються в інтер'єрах або на природі, захоплені роботою або іншими заняттями. Вагоме місце образ жінки посідає у творчості художників Чжан Сюаня та Чжоу Фана, які працювали у VIII ст. і були послідовниками Гу Кайчжи. Їх роботи зберігалися в колекціях імператорів багатьох династій, особливо опікувався ними імператор династії Сун Хуйцзун, який і сам займався живописом. Відомо, що він зібрав близько сімдесяти творів Фана та копіював твори Чжан Сюаня, завдяки чому їх можна побачити і сьогодні [19, р. 34].

У присвяченій життю імператорського двору мистецькій спадщині Чжан Сюаня, що працював у 714–742 рр., особливе місце займають портрети гречних дружин. Пензлю цього мистця приписують дві роботи: «Приготування шовку» і «Весняна прогулянка дами Хуго». На першій зображено сцену з життя імператорського гарему — церемонію приготування шовку (Іл. 6). Її композиційна будова певною мірою перегукується із сувоєм «Повчання старшої придворної дами» Гу Кайчжи. Зображена дія, що складається з трьох сцен. У першій сцені чотири наложниці з товчачами в руках збивають шовк, який покладено у корито. У другій сцені одна наложниця шие, інша пряде. У третій — жінки розтягують шовк. Прикметно, що в третьому фрагменті показано жінок різного віку: сцену оживляє зображення маленької дівчинки, що грає. Усі жінки постають вдягненими відповідно до тогочасної моди доби Тан. Вони помітно відрізняються від жінок у трактуванні Гу Кайчжи: дружини імператора впевнено стоять на ногах, огрядні і кругловиді (Іл. 7). Привертає увагу посилення декоративної розробки жіночого вбрання. У творах попереднього часу жіночий костюм має доволі стриманий вигляд: його відрізняли природні приглушені кольори, невелика кількість елементів вбрання, відсутність декору, візерунків, подібність одягу в різних персонажів. На картині Чжан Сюаня жіночий костюм значно урізноманітнюється: з'являються яскраві кольори, відтворено розмаїття декору тканин, зачіски оздоблено прикрасами. Привертає увагу цікава деталь: можливо, услід тогочасної моди довгі спідниці закривають туфлі жінок.

На другому сувої «Весняна прогулянка дами Хуго», відомому у двох копіях, зображена кавалькада з шести жінок у супроводі двох чоловіків. Як зазначає китайський дослідник Лін Чі, сюжет картини резонує з поемою Ду Фу «Краса»

[19, р. 35]. У ньому йдеться про кінний виїзд молодшої сестри головної красуні Танської доби Ян Гуй-фей — дами Хуго. Колона вершників проїжджає повз глядача, нібито випадковим чином вони створюють невеликі групи (Іл. 8). Фігури зображено сильними, енергійними, проте тонкими лініями. В основі кольорового рішення лежать додаткові зелений та червоний кольори, багаті яскраві та свіжі. Зовнішній вигляд вершників промальовано так ретельно, що помітні навіть деталі зачісок і головних прикрас жінок. Вершник, який очолює кавалькаду, у вбранні темного кольору, що одразу ж виділяє його з-посеред інших дійшових осіб. Святкові сукні виконані в елегантних рожево-сірих тонах.

Сцени за участю придворних дам і сюжет кавалькади, до яких звертається Чжан Сюань, мають численні аналоги в поховальних стінописах VII–VIII ст., що дозволяє дослідникам бачити у творчості цього художника відображення того етапу розвитку китайського станкового живопису, коли він ще перебував під сильним впливом мистецтва стінопису.

У цю ж епоху, приблизно в другій половині VIII — на початку IX ст., жив Чжоу Фан — видатний портретист, чимало робіт якого також присвячено жінкам. Одним із видатних творів майстра є картина «Дама з віялом», де представлено сценку з палацового життя. Зображено дев'ять імператорських наложниць, трьох служниць і двох євнухів. Кожен персонаж показаний за яким-небудь заняттям: одна з наложниць сидить, інша тримає в руках посуд із вином, третя несе посуд, хтось грає на лютні, ще одна здійснює перед дзеркалом ранковий туалет, та схилилася за рукоділлям, а ще одна стоїть, притулившись до дерева. Але цікаво, що чим би вони не займалися, майже у всіх вираз обличчя не радісний, а скоріше сумний. Одна з наложниць, та, що сидить, уже немолода, розкішно вдягнена у порівнянні з іншими наложницями, над нею євнух тримає опахало. Мабуть, її положення при дворі є високим. Але і в неї вигляд зовсім невтішний, вона поринула у свої невеселі думки. Наложниця, що тримає в руках посуд і вино, теж виглядає невеселою, з якоюсь байдужістю виконує вона звичні обов'язки. Наложниця, що сидить перед дзеркалом, нібито ще не скинула залишки сну, поруч із ліжком інша наложниця неухважно грає невеликим віялом, але подумки вона десь далеко. Дві наложниці тихенько перемовляються, але з їхнього вигляду можна здогадатися, що предмет їхньої розмови не викликає у них радості — швидше за все, вони скаржаться одна одній на свою безрадісну долю.

Контраст між зовнішнім благополуччям палацового життя і долею імператорських наложниць — лейтмотив безсмертного шедевра Чжоу Фана. Відомо, що в середньовічному Китаї сотні, навіть тисячі молодих дівчат вербувалися в імператорський гарем, проте лише небагато з них удостоювалися прихильності імператора, більшість із них були приречені довгі роки безрадісно існувати до того часу, коли, як сказав поет, «їм, побіленим сивиною, нічого більше не

залишатиметься, як на посиденьках згадувати ім'я імператора».

Художник спростовує міф про палацове благополуччя, показуючи приховане під ним справжнє сумне існування імператорських наложниць і тим самим висловлюючи своє глибоке співчуття їх долі. Усі жіночі персонажі зображені повнокровними, фізично здоровими, з розвиненими тілесними формами, з обличчям, подібним до «повного місяця», тобто це молоді красуні, приречені чекати на своє жіноче щастя, яке для більшості з них так ніколи й не прийде.

Стосовно ж еталона жіночої краси, якого дотримувався художник, існує версія, за якою він походить із відомої романтичної історії, героями якої були танський імператор Сюань-цзун (Мін-хуан) і його улюблена наложниця Ян Юйхуань, що вирізнялася особливою пишністю тілесних форм. Як зазначають дослідники, така манера зображення жінки притаманна не тільки живопису на сувої, а й фресковим картинам Танського періоду, що прикрашали могильні склепи, а також скульптурні фігури з триколірної кераміки.

Сувій «Придворні дами, які грають у нарди» (Лл. 9) являє собою південносунську (XII — початок XIII ст.) копію з оригіналу VIII ст. На ньому зображено двох немолодих наложниць, що грають у нарди. Одна молода наложниця, обпершись на служницю, стежить за грою, інша стоїть осторонь поруч із євнухом, здалеку спостерігаючи за грою. Дві служниці зліва тягнуть важкий глечик. Композиція сувою складається з трьох людських груп, розташованих симетрично. Та ж тема побуту гарему висвітлюється в сувої «Придворні дами слухають гру на цині», де автор зображує розваги, які можуть дозволити собі імператорські наложниці. Одна з наложниць грає на цині, вірогідно (судячи з виразу обличчя) сумну мелодію, дві інші уважно слухають музику, служниці застигли в позах, що виражають повагу (Лл. 10). У картині передається настрій смутку і меланхолії, який ще більш виразно показано в іншому сувої — «Придворні дами з квітами у зачісках». Атмосфера, передана майстром у цьому сувої, є надзвичайно вишуканою і чуттєвою. Зображені дами самі по собі є творами мистецтва. Художником ретельно відображено зовнішній вигляд китайських придворних красунь того часу. У них густо напудрені білі обличчя з маленькими губами і бровами, форма яких отримала назву «крила метелика», що відповідає тодішній моді. Високі зачіски набувають скульптурних форм та прибрані квітами і ювелірними прикрасами. Обличчя жінок приховані під гримом і нагадують однакові маски, а тіла, навпаки, проглядають з-під напівпрозорого одягу. Крізь газові сукні, виконані в м'яких тонах, видно прикрашену візерунком нижню білизну, що приховує ніжне жіноче тіло (Лл. 11). У картині не відбувається ніяких подій, не зображено якої-небудь діяльності; художник зосередився на передачі специфічного відчуття жіночності і настрою меланхолії та очікування, властивого наложницям імператорського палацу. Вони не дивляться одна на одну, поринувши в складні жіночі переживання.

Зовсім інший бік життя придворних жінок висвітлює Чжоу Фан у роботі «Придворні дами, що купають дітей». Вона збереглася в сунській копії і відома також під назвою «П'ять жінок, що граються з дітьми і миють їх». Зображення виконано тушшю та фарбами на шовку і змальовує побутову сцену з життя жінок при імператорському палаці. Образи, що створені в цій роботі, виразно контрастують із розглянутими вище. На відміну від спокійних, томних, навіть відсторонених обличчя та неясних поз імператорських наложниць у попередніх композиціях, жінки, що купають дітей, осяяні благословенним світлом материнської любові, що розкривається в турботі або грі з дітьми, ласкавому жесті та замилюваному погляді.

Існують різні версії цього сюжету, одна з яких належить відомому художнику доби Південної Тан та Сун Чжоу Венцзюю (917–975). Це робота з аналогічною назвою «Придворні дами, що купають дітей» (Лл. 12). У композиційному рішенні сюжету Чжоу Венцзюй певною мірою наслідує свого попередника, вдаючись до розташування фігур по колу поруч із низькою широкою балією, в якій купають дітей. Однак сюжетною та композиційною подібністю зв'язок між цими роботами вичерпується. Пози, вираз обличчя жінок та безпосередність дітей передано художником доволі схематично, в картині відсутній глибинний внутрішній контакт між жінками та малечею, що освячує атмосферу в картині Чжоу Фана, виводить зображення за межі суто побутового мотиву, розкриваючи теплоту почуттів і благородство думок. У свою чергу пози дам у трактуванні Чжоу Венцзюя відрізняються статичністю, застиглістю, поглядами дами ніби занурені самі в себе. Виняток складає лише зображення жінки, розвернутої до глядача спиною й такої, що утримує неслухняну дитину, — цій групі фігур властива певна динаміка, виникає враження діалогу між персонажами. Однак попри це, жінкам у цій роботі Чжоу Венцзюя властивий медитативний настрій, як і в багатьох його інших творах, що розповідають про жіночу долю мешканок імператорського палацу.

У своєму живописі Чжоу Венцзюй вирішує складні завдання композиції. Уперше він вводить своїх персонажів у реальний інтер'єр, і вони існують вже не на гладкому тлі образотворчого поля, а в конкретному життєвому просторі. Художник і «вчений чоловік» епохи Мін Су Хань-чень писав про своє враження від картин Чжоу Венцзюя, що його мистецтво полягає не в зображенні фарби, пудри, золотих прикрас. «Я бачив зображення придворної дами, зроблене Чжоу Венцзюєм. Вона стоїть з нефритовою флейтою за поясом, пальці стиснуті, погляд неуважний. Її почуття стримані. Ми знаємо, що вона сповнена томління» [12, с. 70].

Відомими є картини Чжоу Венцзюя «Портрет дами з кішкою» (початок X ст.), «Дама з дитиною», «Придворні дами, що поправляють свої зачіски», «Освічені дами на прогулянці». Образи жінок у трактуванні художника ліричні, занурені у власні переживання, медитативні. Водночас

у своїх картинах художник проявляв виняткову майстерність у передачі фактури тканин, облаштуванні інтер'єрів. Опукла, м'яка лінія фігур, складок одягу контрастує з чіткими площинами меблів, ширм, килимів, що, здається, ще більше загострює відчуття суми від монотонного існування дам при дворі, котрі передовсім виконували роль пишного антуражу, декору, коштовної речі. Як зазначають дослідники, зокрема Хао Сяо Хуа, характерною рисою творчості Чжоу Веньцзюя є і те, що у своїх картинах він об'єднує портрет і *жень-у*, побутовий жанр, що є характерним і для сучасного китайського портретного живопису [12, с. 71].

Доба Тан завершується на початку X ст. Смутні роки розколу держави, народних повстань завершуються об'єднанням країни під владою династії Сун (960–1279), з початком правління якої починається новий період в історії країни та, відповідно, розвитку мистецтва. Образ жінки лишається одним із провідних у мистецтві, що відображає життя й побут імператорського двору. Однак простежуються і певні зміни в його трактуванні. Так, якщо на попередньому етапі жіночі зображення зустрічаються неодмінно як складова побутового жанру, в детальному інтер'єрному оточенні, то в добу Сун з'являються суто портретні жіночі зображення, що свідчить про більш уважне ставлення до моделі, намагання розкрити світ її внутрішніх переживань.

Правління династії Сун змінюється внаслідок монгольського завоювання з установленням династії Юань (1280–1368). У цей період у мистецтві набувають подальшого розвитку сунські тенденції. Жіночі зображення частіше постають у вигляді портрета. Такими видаються жіночі зображення, створені вищезгадуваною відомою каліграфісткою, художницею та поетесою Гуань Даошен, дружиною видатного живописця Чжао Менфу (1262–1319), «одного з чотирьох видатних живописців доби Юань», завдяки чому її ім'я увійшло в історію мистецтва [15].

Більше відома як майстриня пейзажу, Гуань Даошен також є автором декількох жіночих портретів. Один із них — шовковий сувій, на якому художниця зобразила поетесу III ст. Су Жолань («Подібна до орхідеї») (Лл. 13) та вірш-паліндром. У контексті нашої проблеми інтерес становить як зображення, так і обставини створення картини, оскільки, за словами Є. Штейнера, її виникнення було спричинене типовою ситуацією, передбаченою кодексом подружніх стосунків [15]. Чоловік Гуань Даошен, митець Чжао Менфу, поїхав у службових справах, тож вона мала залишатися вдома, очікуючи на нього. Сумуючи на самоті, Гуань Даошен нагадала чи згадала про текст незвичайного вірша поетеси, з якою її розділяла тисяча років, Су Жолань. За традицією вважається, що ця дама вперше використала форму паліндрома, тобто такого віршованого тексту, який може читатися не тільки в звичайному порядку ієрогліфів, але також навпаки — з кінця до початку і навіть по колу. Свого часу покинута чоловіком, який поїхав далеко і надовго, Су Жолань

виглядала текст паліндрома зі словами любові на шовковій хустці і послала чоловікові. Тож тисячу років потому Гуань Даошен, перебуваючи на самоті, уподібнила себе Су Жолань: скористалася її образом та формою паліндрома для того, щоби передати власні почуття.

Як майстер популярного різновиду побутового жанру (*жень-у*), що отримав назву «красуні» (*ши-ньюй*), в історію китайського живопису увійшов художник Цю Їн (Чоу Їн). Він вважається одним із видатних живописців доби Мін (1368–1644), одним із «Чотирьох великих майстрів доби Мін». Його попередником був Тан Їнь, художник, каліграф, який, зокрема, доклав зусиль до розвитку жанру «красунь». Продовжуючи творчість Тан Їня, Цю Їн сприяв розвитку обох напрямків цього жанру: «романтичного» і «класичного». До творів «романтичного» спрямування належить сувій із колекції Державного музею Сходу (Москва) «Поема про покинуту дружину», а також «Поема про червоний листок». Цим творам притаманна камерність у розкритті теми, лаконічність зображень у поєднанні з ретельною промальовкою деталей і прихильністю до яскравих фарб.

Інший варіант розкриття жіночої теми, який дослідники відносять до «класичного» типу *ши-ньюй*, представлений у картині на історичну тему «Весняний ранок у ханьському палаці». У ній Цю Їн звертається до давньої доби Хань (III ст. до н. е. — III ст. н. е.). На сувої представлена масштабна багатофігурна композиція, що розгортається в грандіозних палацових апартаментах. Різні фрагменти сувою розкривають моменти буття жінок при імператорському дворі. Але в цю ідилічну картину художник ввів сюжет про імператора Західної Хань, Юань-ді (правив у 48–33 рр. до н. е.), у якого було стільки наложниць, що він не міг розібратися в тому, хто з його жінок більш привабливий, а тому наказав художнику Мао Яньшоу написати їхні портрети. Наложниці бажали бути зображеними гарними, тому дали художнику хабар. Цього не зробила лише Ван Шаоцзюнь, тому художник зобразив її непривабливою. Незабаром цю дівчину віддали заміж за варвара-данника, зачарованого її красою. Коли ж імператор дізнався, що втратив найкрасивішу дівчину, він, розгніваний, повелів стражити художника. В одній зі сцен на сувої Цю Їн зобразив саме той момент, коли художник малює наложниць і кожна з них тримає в руках якийсь подарунок для нього (Лл. 14). Деякі з дам жваво розмовляють, інші спостерігають за роботою майстра і поведінкою його моделі. На іншому фрагменті показано, як придворні дами грають на музичних інструментах, слухають одна одну. Усі зображення відрізняє вишуканість і стилізація, ретельність опрацювання найдрібніших деталей у зовнішньому вигляді людей і елементів інтер'єру, архітектури. Трактування придворного життя колористично ґрунтується на декоративності колориту, який заснований на контрастних колірних сполученнях із переважанням зеленої, червоної, чорної і білої фарб. Умовність живописної манери

Іл. 1. Чотири великих красуні давнини: Сі Ши, Ван Чжаоцзюнь, Дяочань, Ян Гуй-фей

Іл. 2. Дама з драконом і феніксом. Сувій. Фрагмент. V ст. до н. е.

Іл. 3. Гу Кайчжи. Повчання старшої придворної дами. Копія VII–VIII ст. сувою IV ст. Фрагмент

Іл. 4. Придворні дами. Настінний розпис. Гробниця Лі Сяньхуей. Цянлінь. VIII ст.

Іл. 5. Янь Лібен. Володарі різних епох. Фрагмент. Імператор Вен династії Чень. Сунська копія. Музей красних мистецтв, Бостон

Лл. 6. Чжан Сюань. Приготування шовку. Копія, виконана імператором Хуйцзуном на початку XII ст. Музей красних мистецтв, Бостон

Лл. 7. Чжан Сюань. Приготування шовку. Копія, виконана імператором Хуецзуном. Поч. XII ст. Фрагмент. Музей красних мистецтв, Бостон

Лл. 8. Чжан Сюань. Весняна прогулянка дами Хуго. Копія XII ст. Музей провінції Ляонін, Шеньян

Лл. 9. Чжоу Фан. Придворні дами, які грають у нарди. Сунська копія XII — поч. XIII ст. з роботи VIII ст. Галерея Фрір. Вашингтон

Лл. 10. Чжоу Фан. Придворні дами слухають гру на цині. Сунська копія. Музей мистецтва Нельсона-Аткінса. Канзас-Сіті

Лл. 11. Чжоу Фан. Придворні дами з квітами у зачісках. XI ст. Фрагмент. Музей провінції Ляонін, Шеньян

Лл. 12. Чжоу Веньцзюй. Придворні дами, що купають дітей. XII–XIII ст. Смітсонівський музей американського мистецтва. Вашингтон

Лл. 13. Даошен Гуань. Портрет поетеси Су Жолань («Подібна до орхідеї»). Шовк, туш. Державний музей Сходу. Москва

Лл. 14. Цю Ін. Весняний ранок у ханському палаці. XVI ст. Музей імператорського палацу, Тайбей. Фрагмент

Лл. 15. Цю Ін. Несчастні красуні тисячі осеней. XVI ст. Національний історичний музей, Пекін. Фрагмент

дещо знижує емоційну глибину картини, сприяє посиленню ілюстративності, описовості, чого, можливо, свідомо прагнув художник, створюючи панораму палацового життя минувшини.

Найбільш грандіозним твором цього художника в жанрі *ши-ньюй* є сувій «Нещасні красуні тисячі осеней», що представляє галерею портретів 60-ти прославлених (історичних і літературних) красунь давнини. Вони стали своєрідною ілюстрованою енциклопедією жіночої моди китайської давнини, усталених канонів елегантності та краси, відображенням традиційності образу жінки в її різноманітних виглядах: костюмах, позах, душевно-емоційних станах (Іл. 15).

Звернення до досвіду минулого та декоративність його трактовки, як зазначають дослідники, зокрема М. С. Кравцова, відповідали естетичним настановам Академії живопису доби Мін [6]. Жіноча тема розкривається у вигляді ілюстративного оповідання про звичний побут наложниць, придворних дам, яких показано в простому, але витонченому вбранні, ніжних, граційних, їх заняття вишукані, неквапливі, приносять інтелектуальну та духовну насолоду. Вони читають, грають на музичних інструментах, танцюють, бавляться. У цілому до падіння династії Мін остаточно формується типологія та іконографія жіночих образів, яка в наступні століття цілком панує в китайському живописі та зазнає змін тільки з початком європейських впливів.

Висновки. Таким чином, у стародавньому Китаї формуються особливий статус жінки і уявлення про жіночість, що ґрунтуються на знанні про підпорядкованість жінки чоловікові, прихильність до замкненого, інтимного світу родини, ролі послужливої доньки, покірної слуги і цнотливої вдови. Складається кодекс її благочестя: відданість чоловіку і його батькам, старанність у веденні господарства і дбайливість, доброта і милосердя, а також уявлення про її зовнішню благочестивий, жіночий образ і чарівність, де сила реалізується через слабкість. Виникає еталон краси, в якому цінуються крихкість і кволість, блідо-матове обличчя, розкішне вбрання і складно укладена зачіска.

Символами жіночої краси в міфологічній культурі виступають чотири великих красуні давнини — супутниці імператорів: Сі Ши (період Весни і Осені), Ван Чжаоцзюнь (Династія Західна Хань), Дяочань (Східна Хань), Ян Гуйфей (Династія Тан). Їх портрети закладають ідею серійності й повторюваності жіночих портретів та образів, які також використовують і художники раннього Середньовіччя. Поетеса Су Жолань може розглядатися як узагальнюючий образ покинутої чоловіком жінки, що заслуговує на співчуття. Водночас витримка, жіноча вигадливість, всепрощаюча любов — якості, що викликали захоплення і бажання увічнювати образ гідної жінки в мистецтві.

У цілому в китайському живописі значне місце належить картинам, де зображено освічених жінок із вищого світу, хоча ця тема в різні епохи трактувалася по-різному. На картинах Тан-

ської доби, коли панували вільні звичаї і жінка користувалася певною свободою, переважають пишнотілі матрони з виразом спокійної гідності; в часи династії Мін (1368–1644) і Цін (1644–1911) через помітне посилення домостроївських підвалин повсякденного устрою життя жінки були зведені до статусу рабинь, і на картинах цього періоду вони виглядають худорлявими, хворобливими створіннями.

Згідно з пануючими стереотипами жіночого портрету можна виділити кілька періодів: доба Вей, Цзінь, Південна і Північна династії (220–589), коли еталоном жіночої краси вважалася доброзичливість жінки; у Танську добу автори жіночих портретів намагалися підкреслити високе походження і багатство персонажів; у часи правління Сунської династії (960–1279) утвердилася тенденція правдивого відображення жіночої краси; в добу Мін і Цін жінку стало заведено зображати як хворобливо слабку. Роботи видатних художників старовини і раннього Середньовіччя (Гу Кайчжи, Чжан Сюань, Чжоу Фан, Цю Їн та ін.), що представляють собою живопис на багатометрових сувоях, відображають роль жінки в традиційному китайському суспільстві, формують своєрідний образотворчий канон — іконографію і стилістику, які стають пізнаваними і закріплюються на довгі століття.

Трактування багатьох жіночих образів у подальшому входять у традиційний побут художників: використовуються каліграфічні техніки роботи пензлем, гострота, досконалість і плавність ліній; прагнення до впорядкованості сприйняття, що зумовило чіткість композиції, яка будується на гармонії ритму; раціональне використання художніх засобів, перш за все вільний фон, для ефективної передачі просторового середовища. Образ жінки, вирішений у такій манері, стає класичним у китайському мистецтві.

Перспективи подальших досліджень. Дане дослідження показало процес формування типології, іконографії та стилістики жіночих портретів, що склалися в традиційному мистецтві до кінця правління династії Мін, коли китайська культура була ізольована від зовнішніх впливів. З початку правління наступної династії Цін, з середини XVII ст, у країну починають проникати європейські впливи, які познайомили китайців з досягненнями європейської школи олійного живопису, зокрема з красою та естетикою жіночого живописного портрету. Існуючі дослідження цих впливів у творчості низки мистців XVII–XVIII ст. — перш за все християнських місіонерів, які намагалися через мистецтво долучити китайців до християнства, — залишили поза увагою розвиток жіночого портрету, що становить важливий етап його еволюції в китайському мистецтві і вимагає окремого вивчення. Підсумки цього дослідження також дають можливість прицільно розглянути творчість сучасних художників, що звертаються до своїх традицій задля створення нових національно осмислених образів у жанрі жіночого портрету. Серед перспективних питань залишається й вивчення декоративної

мови парадного жіночого портрету, а також — на контрасті з ним — художніх особливостей зображення жінок у традиціях «веньженьхуа» (живопис інтелектуалів), творчість яких ґрунтувалася на практиці «се-і» («виявлення ідей»), пов'язаної з відображенням чуттєвого сприйняття навколишнього світу і виразом одномоментного емоційного стану. Це дозволить більш широко осмислити китайський жіночий портрет у часі, художніх техніках та стилях.

Література:

1. Ань Ци. Современный китайский художник в пространстве глобализирующегося мира (на примере творчества Хэ Долина) [Текст] : дис. ... канд. искусствоведения : 24.00.01 / Ань Ци ; [место защиты : ФГБОУ ВО Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена]. — СПб., 2017. — 178 с.
2. Ван Вэй. Полемика о судьбе живописи гохуа в Китае в конце XX века [Текст] / Ван Вэй // Общество. Среда. Развитие (Terra Humana). — 2012. — Вып. 1. — С. 153–157.
3. Гулик Р. Сексуальная жизнь в древнем Китае [Текст] / Роберт ван Гулик ; [перевод с англ. А. М. Кабанова]. — СПб. : Петербургское Востоковедение, 2000. — 400 с. — ISBN 5-85803-115-3. — (Orientalia).
4. Кравцова М. Е. Гу Кай-чжи [Текст] / М. Е. Кравцова // Духовная культура Китая : энциклопедия : в 5 т. — М. : Восточная литература, 2006. — Т. 6 (дополнительный). Искусство / ред. М. Л. Титаренко и др. — 2010. — С. 561–565. — ISBN 5-02-018429-2, ISBN 978-5-02-0036382-3.
5. Кравцова М. Е. История культуры Китая [Текст] / М. Е. Кравцова. — СПб. : Лань, 1999. — 416 с.
6. Кравцова М. Е. Цю Ин [Текст] / М. Е. Кравцова // Духовная культура Китая : энциклопедия : в 5 т. — М. : Восточная литература, 2006. — Т. 6 (дополнительный). Искусство / ред. М. Л. Титаренко и др. — 2010. — С. 794–795.
7. Малявин В. В. Повседневная жизнь Китая в эпоху Мин [Текст] / В. В. Малявин. — М.: Молодая гвардия, 2008. — 496 с. — ISBN 978-5-235-03064-0.
8. Мыльникова Ю. С. Правовое положение женщин в истории средневекового Китая : династии Тан — Сун [Текст] : дис. ... канд. истор. наук : 07.00.03 / Мыльникова Юлия Сергеевна ; [место защиты : С.-Петербург. гос. ун-т]. — СПб., 2012. — 232 с. : ил.
9. Неглинская М. А. Абстрактный экспрессионизм и китайская национальная живопись го-хуа конца XX века [Текст] / М. А. Неглинская // Общество и государство в Китае : сб. 41-й научной конференции (Ученые записки Отдела Китая ИВ РАН, вып. 3). — М., 2011. — С. 412–421. — ISBN 978-5-02-036461-5.
10. Селиверстова Ю. А. Роль женщины в цинском обществе с точки зрения ценностных основ традиционной семьи в Китае [Текст] / Ю. А. Селиверстова // Вестник РУДН. Серия : Всеобщая история. — 2010. — № 3. — С. 58–73.
11. Стрижакова Е. Е. Правовое положение женщины в средневековом Китае [Текст] / Е. Е. Стрижакова, А. Б. Окунь // Международная молодежная научная конференция «XIV Королевские чтения». Т. 2 : сб. тр. — Самара : Издательство Самарского университета, 2017. — С. 436–437.
12. Хао Сяо Хуа. Портрет в живописи Китаю : становления, этапы розвитку, проблеми жанру в мистецтві XX ст. [Текст] : дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Хао Сяо Хуа ; Львів. нац. акад. мистецтв. — Львів, 2015. — 200 с.
13. Цыпилова С. С. Положение женщины в современном китайском обществе [Текст] / Снежана Цыпилова // Ученые записки Забайкальского государственного университета. Серия : Филология, история, востоковедение. — 2015. — № 2 (61). — С. 158–163.

14. Чжуан Цзяи. Китайская живопись. Отражение истории [Текст] / Чжуан Цзяи, Не Чунчжен. — Пекин : Межконтинентальное издательство Китая, 2001. — 176 с. — (Основные сведения о Китае). — ISBN 7-80113-720-5/J-110 (в пер.).
15. Штейнер Е. Гуань Даошэн (ок. 1265–1319), о нем [Текст] / Евгений Штейнер // Сто памятных дат. Художественный календарь на 1990 год : ежегод. ил. изд. / сост. Наталья Борисовская. — М. : Советский художник, 1989. — С. 308–312. — ISBN 5-269-00032-6.
16. Яковлева Н. Ф. Китайская живопись «гохуа» : важнейшие факторы развития и ключевые свойства [Текст] / Наталья Яковлева // Вестник Забайкальского государственного университета. — 2012. — № 9 (88). — С. 9–12.
17. Яковлева Н. Ф. Традиционная китайская живопись : культурологический анализ [Текст] : дис. канд. культурологии : 24.00.01 / Яковлева Наталья Федоровна ; [место защиты : Забайк. гос. ун-т]. — Чита, 2013. — 176 с. : ил.
18. Barnhart R. M. Three Thousand Years of Chinese Painting [Текст] / Richard M. Barnhart, Yang Xin, Nie Chongzheng [et al]. — New Haven, Connecticut : Yale University Press, 2002. — 416 p. — (The Culture & Civilization of China).
19. Lin Ci. The Art of Chinese Painting : Capturing the Timeless Spirit of Nature [Текст] / Lin Ci ; [translated by Yan Xinjian & Ni Yanshuo]. — [Beijing] : China Intercontinental Press, 2006. — 153 p. — (Cultural China series).
20. Zhang Anzhi. A History of Chinese Painting [Текст] / Anzhi Zhang. — Beijing : Foreign Languages Press, 2006. — 244 p.
21. 何 延 品, 中国 绘画 史, 石家庄: 2005 年, 480 页. (Яньпін Хей. Історія китайського живопису [Текст] / Хей Яньпін. — Шіцзяцзуань : [б. в.], 2005. — 480 с.).
22. 张冠 印, 中国 人物画 史, 北京, 2002 年, 380 页. (Гуаньїн Чжан. Історія китайського портретного живопису [Текст] / Чжан Гуаньїн. — Пекин : [б. в.], 2002. — 380 с.).
23. 徐 湖 平, 明清 肖像画, 天津 美术 出版社, 2003 年, 188 页. (Хупін Сюй. Портретний живопис династій Мін і Цін [Текст] / Сюй Хупін. — Тяньцзінь : [б. в.], 2003. — 188 с.).
24. 李 来源, 林木, 中国 古代 画 论 发展 史实, 上海 人民出版社, 1997 年, 340 页. (Юань Лі. Історія старокитайського живопису [Текст] / Лі Юань, Лінь Му. — Шанхай : [б. в.], 1997. — 340 с.).

References:

1. An' Tsi. (2017). Sovremennyy kitaiskii khudozhnik v prostranstve globaliziruyushchegosya mira (na primere tvorchestva Khe Dolina). *Candidate's thesis*. St. Petersburg. (In Russian).
2. Van Vey. (2012). Polemyka o sudbe zhyvopysy hokhua v Kytae v kontse XX veka [Controversy about the fate of painting guohua in China in the late twentieth century]. *Obshchestvo. Sreda. Razvitye (Terra Humana)*. — *Society. Wednesday. Environment (Terra Humana)*, 1, 153–157. (In Russian).
3. Gulik, R.H. van. (2000). *Seksual'naya zhyn' v drevnem Kitae* [Sexual Life in Ancient China]. (A. M. Kabanov, trans). St. Petersburg : Peterburhskoe Vostokovedenye. (In Russian).
4. Kravtsova, M. E. (2010). Ku K'ai-chih. In M. L. Titarenko et al, eds. *Dukhovnaya kul'tura Kitaya*. (Vol. 6), (pp. 561–565). Moscow : Vostochnaya literatura. (In Russian).
5. Kravtsova, M. E. (1999). *Istoriya kul'tury Kitaya* [The History of Chinese Culture]. St. Petersburg : Lan'. (In Russian).
6. Kravtsova, M. E. (2010). Qiu Ying. In M. L. Titarenko et al, eds. *Dukhovnaya kul'tura Kitaya*. (Vol. 6), (pp. 794–795). Moscow : Vostochnaya literatura. (In Russian).
7. Malyavyn, V. V. (2008). *Povsednevnyaya zhyn' Kitaya v epokhu Min* [Daily life of China in the era of Min]. Moscow: Molodaya gvardiya. (In Russian).

8. Myl'nikova, Yu. S. (2012). Pravovoe polozhenie zhenshchin v istorii srednevekovogo Kitaya : dinastii Tan — Sun [Legal status of women in the history of medieval China : the Tang — Song dynasty]. *Candidate's thesis*. St. Petersburg. (In Russian).
9. Nehlynskaia, M. A. (2011). Abstraktnyy ekspressionizm i kitayskaya natsional'naya zhivopis' go-khua kontsa XX veka [Abstract expressionism and Chinese national painting of the go-hua end of the twentieth century]. In proceedings from *Society and the State in China : 41 nauchnaya konferentsia — 41st Scientific Conference (Scientific c notes of the Department of China, Institute of Oriental Studies of the RAS, issue 3)*. (pp. 412–421). Moscow. (In Russian).
10. Seliverstova, Yu. A. (2010). Rol' zhenshchiny v tsinskom obshchestve s tochki zreniya tsennostnykh osnov traditsionnoi sem'i v Kitae [The Role Of Women In The Traditional Family Of The Qing Society Of China]. *Vestnik RUDN. Seriya : Vseobshchaya istoriya*, 3, 58–73. (In Russian).
11. Strizhakova, E. E. & Okun', A. B. (2017). Pravovoe polozhenie zhenshchiny v srednevekovom Kitae [Legal status of women in the history of medieval China]. In proceedings from *XIV Korolevskie chteniya : Mezhdunarodnaya molodezhnaya nauchnaya konferentsiya — International Youth Scientific Conference*. (Vol. 2), (pp. 436–437). Samara : Izdatel'stvo Samarskogo universiteta. (In Russian).
12. Khao Syao Khua. (2015). Portret v zhivopisi Kitayu : stanovlennya, yetapi rozvitku, problemi zhanru v mistetstvi XX st. [Portrait painting in China : formation, development stages, the problems of the genre in the art of XX century]. *Candidate's thesis*. Lviv. (In Ukrainian).
13. Tsypilova, S. S. (2015). Polozhenie zhenshchiny v sovremennom kitaiskom obshchestve [The Women's Position in Contemporary Chinese Society]. *Uchenye zapiski Zabaikal'skogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya : Filologiya, istoriya, vostokovedenie*, 2(61), 158–163. (In Russian).
14. Chzhuan Tszyai & Ne Chunchzhen. (2001). *Kitayskaya zhivopis' . Otrazhenie istorii* [Chinese art. Reflection of history]. N. p. : Mezkhkontinental'noe izdatel'stvo Kitaya. (In Russian).
15. Shteyner, E. (1989). Guan Daosheng (ok. 1265–1319), o nem [Guan Daoshen (about 1265–1319), about him]. In Borisovskaya, N., ed. *Sto pamyatnykh dat. Khudozhestvennyi kalendar' na 1990 god*, (pp. 308–312). Moscow : Sovetskii khudozhnik. (In Russian).
16. Yakovleva, N. F. (2012). Kitaiskaya zhivopis' "gokhua" : vazhneishie faktory razvitiya i klyuchevye svoystva [Important Factors of Developing and Key Features of Guohua (Traditional Chinese Painting)]. *Vestnik Zabaikal'skogo gosudarstvennogo universiteta*, 9(88), 9–12. (In Russian).
17. Yakovleva, N. F. (2013). Traditsionnaya kitaiskaya zhivopis' : kul'turologicheskii analiz [Traditional Chinese painting: cultural analysis]. *Candidate's thesis*. Chita. (In Russian).
18. Barnhart, R. M., Yang Xin, Nie Chongzheng, Cahill, J., Lang Shaojun & Hung Wu. (2002). *Three Thousand Years of Chinese Painting*. New Haven, Connecticut : Yale University Press. (In English).
19. Lin Ci. (2006). *The Art of Chinese Painting : Capturing the Timeless Spirit of Nature*. Beijing : China Intercontinental Press. (In English, Colophon in Chinese).
20. Zhang Anzhi. (2006). *A History of Chinese Painting*. Beijing : Foreign Languages Press. (In English).
21. Yanpin Khei. (2005). *Istoriia kytayskoho zhyvopysu. Shijiazhuang*. [何延品, 中国绘画史, 石家庄: 2005年, 480页]. (In Chinese).
22. Huanin Chzhan. (2002). *Istoriia kytayskoho portretnoho zhyvopysu*. [张冠印, 中国人物画史, 北京, 2002年, 380页]. (In Chinese).
23. Khupin Siui. (2003). *Portretnyi zhyvopys dynastii Min i Tsyn*. Tianjin. [徐湖平, 明清肖像画, 天津美术出版社, 2003年, 188页]. (In Chinese).
24. Yuan Li & Mu Lin (1997). *Istoriia starokytayskoi zhyvopysu*. Shanghai. [李来源, 林木, 中国古代画论发展史实, 上海人民出版社, 1997年, 340页]. (In Chinese).

10.09.2018